

DIFICULDADES DE DOCENTES PARA LEVAR OS SABERES ESCOLARES AOS SEUS ALUNOS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

DOI: 10.5281/zenodo.4968400

Joelison Felipe Alves

Biólogo, pesquisador na área ambiental e na área de educação, professor com atuação no Ensino Fundamental I, joelison.felipe70@hotmail.com

Deyse Almeida dos Reis

Bióloga, pesquisadora na área ambiental e na área de educação, professora com atuação no Ensino Especial à Pós-Graduação, deysereis.reis@gmail.com

RESUMO

Esta pesquisa é um relato de um jovem professor que, devido à pandemia do novo coronavírus, se deparou com a necessidade de levar os saberes escolares aos seus alunos, pois alguns estavam isolados em comunidades ribeirinhas no Amazonas. O público-alvo deste estudo foram alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I de uma escola municipal de Urucurituba (AM). Teve como objetivo proporcionar uma reflexão sobre as dificuldades provocadas pela pandemia em relação à educação no Amazonas. Para tal, foi necessário criar estratégias para modificar a metodologia de ensino com o intuito de democratizar o acesso à educação e de promover o desenvolvimento intelectual dos estudantes enquanto as aulas presenciais estivessem suspensas.

Palavras-chave: Amazonas. Ensino fundamental. Ensino remoto. SARS-CoV-2

ABSTRACT

This research is a report of a young teacher who, due to the pandemic of the new coronavirus, faced the need to take school knowledge to his students, as some were isolated in riverside communities in Amazonas. The target audience of this study were students from the 5th year of Elementary School I of a municipal school in Urucurituba (AM). It aimed to provide a reflection on the difficulties caused by the pandemic in relation to education in Amazonas. To this end, it was necessary to create strategies to modify the teaching methodology in order to democratize access to education and

to promote the intellectual development of students while face-to-face classes were suspended.

Keyword: Amazonas. Elementary education. Remote education. SARS-CoV-2

1. INTRODUÇÃO

A COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*), foi identificada, em um primeiro momento, na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019, e se espalhou rapidamente em grandes proporções por todo o mundo. No Brasil, a expectativa era de que ela não desorientasse e nem afetasse a educação como um todo, porém não foi exatamente isso que aconteceu.

A região amazônica, no norte do país, por exemplo, foi o primeiro estado do Brasil a ser o epicentro do novo coronavírus (RAMALHO et al., 2020; SANTOS, 2020). Isso afetou não apenas a sociedade Manauara, mas também outras pessoas dos (sessenta e dois) 62 municípios que compõem o Amazonas. Além do mais, a pandemia ocasionou problemas na saúde pública, na área social e educacional, devido ao fechamento de boa parte das escolas.

Sabe-se que as escolas têm o objetivo de formar cidadãos de bem e promover a socialização deles no contexto cultural do qual fazem parte. Com o fechamento total de algumas escolas e sem aulas presenciais em outras, foi necessário modificar as metodologias de ensino. Como obstáculos impostos pelo novo coronavírus nas escolas públicas de ensino, muitos alunos ficaram sem internet, sem merenda e sem um lugar para estudar.

Devido à suspensão do ensino presencial, professores e alunos mostraram que a desigualdade social é mais evidente, tomando como base as aulas remotas. Os gestores escolares e os professores passaram a buscar formas alternativas de manter o processo de ensino durante todo o período da quarentena. Por esse motivo, este estudo apresentou as dificuldades, a realidade e os problemas de professores e alunos durante o período de isolamento imposto pelo novo coronavírus no município de Urucurituba/AM, em especial em uma zona distrital de Augusto Montenegro.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Área de estudo

Este estudo foi realizado na Escola Municipal Professora Hilda Araújo, situada no distrito Augusto Montenegro, localizado aproximadamente a 60 km do município de Urucurituba, no estado do Amazonas (**Figura 1**).

A população de Urucurituba é de 23065 habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 2020). Ocupa uma área de 2 906,677 km² e sua vegetação é típica da região amazônica. Destaca-se que seus primeiros habitantes foram os índios Mundurucus, Maués, entre outros. Portanto, o nome do município tem como origem indígena e significa o “palmeiral”.

Figura 1 - Localização da escola

Fonte: os próprios autores (2020).

Público-alvo

Participaram alunos do 5^o ano do Ensino Fundamental I, perfazendo um total de onze discentes. Essa pesquisa ocorreu entre agosto e setembro de 2020. Os pais e/ou responsáveis assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o Termo de Assentimento para autorizar o relato deste estudo e permitir o uso de imagens e fotos dos educandos durante a realização de suas atividades na pandemia.

Método aula em casa

“Aula em casa” foi uma metodologia de ensino remoto, no qual eram entregues aos alunos, em suas casas, as atividades impressas (**Figuras 2 e 3**). Essas atividades eram o conteúdo específico do ano escolar correspondente ao que os alunos estavam matriculados. Além de ir às residências, o professor ensinava os exercícios e tirava as respectivas dúvidas. Além do mais, todas as atividades e os materiais impressos foram arcados pelo professor, sem a ajuda do poder público.

Figura 2 - Aulas em casa

Fonte: os próprios autores (2020).

Figura 3 – Caminho para chegar em algumas casas dos alunos

Fonte: os próprios autores (2020)

Em relação aos alunos que moravam distantes do município na comunidade “Equador” (**Figura 4**), o professor utilizava um barco (denominado “rabeta”) para se deslocar até essa comunidade, duas vezes na semana, levando aproximadamente quarenta minutos para completar o seu percurso (**Figura 5**).

Figura 4 – Comunidade Equador

Fonte: os próprios autores (2020).

Figura 5 - Meio de transporte para levar o saber escolar aos alunos

Fonte: os próprios autores (2020).

Cumpre salientar que os recursos financeiros utilizados para o deslocamento, tais como gasolina e combustível, eram do próprio professor, que não tinha incentivos de nenhum órgão de gestão educacional. Ressalta-se que esses encontros eram realizados de acordo com as instruções do Ministério da Saúde, com o uso de máscara e álcool em gel, fornecidos pela Unidade Básica de Saúde – UBS, Maria Aparecida de Araújo, unidade do distrito de Augusto Montenegro, do município de Urucurituba, além do distanciamento social.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas últimas décadas, devido à universalização do acesso à escola e de uma mudança na sociedade, as instituições de ensino já estavam passando por modificações em seus conteúdos, objetivos e metodologias de ensino. Porém, com a pandemia de 2020, a comunidade escolar se deparou, de forma inesperada, com a necessidade de mudar as formas de ensino para que os estudantes não fossem prejudicados. Portanto, o ensino teve de ser adaptado pelos professores à realidade dos alunos, sendo ainda, muitas vezes, ajustado individualmente à necessidade de cada discente.

Neste estudo foram observadas e vivenciadas diversas dificuldades, tais como o deslocamento do professor até as comunidades ribeirinhas e a falta de acesso à

internet, que evidenciou os problemas sociais. No decorrer das aulas remotas foi diagnosticada a dificuldade de leitura e problemas em matemática básica por parte da maioria dos discentes. Esse fato se torna preocupante, pois o incentivo à leitura e às práticas de cálculos é escasso nas residências dos alunos.

É notório que os pais ficaram preocupados com a paralisação das aulas, mas concordaram com a suspensão delas devido ao aumento no número de casos por COVID-19 no município e no distrito. Segundo os dados do Ministério da Saúde no município de Urucurituba, entre 27/03/2020 a 28/09/2020 foram diagnosticados 1023 casos da COVID-19 e sete óbitos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). Cumpre salientar que, no distrito Augusto Montenegro, não há leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e as condições de sistema de saúde municipal são precárias, portanto, a preocupação dos pais é plausível.

Além de tudo, outra adversidade que se pode destacar é o atraso e/ou falta de pagamentos, em alguns momentos, aos professores da rede pública de ensino, demonstrando o quanto o professor necessita de amparo do poder público, assim como das políticas públicas. Isso também mostra um descaso com uma boa parte da área da educação: Sem salário, fui obrigado, em grande parte, a usufruir de recursos de outras pessoas para ajudar alunos que precisam verdadeiramente, para que um dia eles sonhem em ingressar em uma Universidade.

Vale ressaltar que, dos 12 professores que atuam na rede municipal de ensino, seis professores contraíram o novo coronavírus, respaldados apenas pelos dias de afastamento – um total de 15 dias. Sabe-se que no processo educacional o papel do educador é fundamental, pois suas atitudes são sempre uma referência para os alunos.

Por outro lado, também foram constatados alguns pontos positivos em relação às aulas remotas. Foi observado, por exemplo, que os alunos mostraram grande interesse por esse tipo de iniciativa. A forma como os conteúdos foram trabalhados proporcionou uma melhor assimilação por parte dos alunos, mesmo em um período tão difícil e sem escolas abertas. Foi possível verificar que os alunos que moram em comunidades distantes da escola de origem ficaram contentes com esse tipo de metodologia e de estratégia de ensino.

As aulas e atividades impressas aos 27% dos alunos que moram distante da escola foram muito bem aceitas, visto que eles tiveram acompanhamento em todas

as atividades, até então. Essas aulas em casa contribuíram para que os alunos compreendessem melhor a nova situação que a sociedade mundial está vivenciando.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o desenvolvimento do projeto aula em casa, foi observado o grande interesse e participação dos alunos, demonstrando maior aprendizagem do conteúdo, visto que mesmo os alunos com dificuldades pedagógicas obtiveram, assim como os demais, ótimos resultados na avaliação referente ao assunto. Comprovando que o professor é fundamental no acompanhamento das aulas e do ensino.

Esse tipo de relato e observação, de maneira geral, contribui ricamente para o processo de ensino-aprendizagem, pois possibilitam a criação de ideias e estratégias de ensino, além das metodologias empregadas que permitem ao aluno a construção do conhecimento, tornando as aulas mais agradáveis e significativas.

A pandemia possibilitou relacionar vários conteúdos de grande relevância ao cotidiano dos alunos, oportunizando uma reflexão acerca das aulas no período em que as escolas ficaram fechadas, trazendo uma grande contribuição de como devemos almejar a educação de forma que ela seja igualitária para todos, independentemente de gênero, etnia ou religião. A educação é um direito amparado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 93-94/1996 (BRASIL, 1996).

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Lei número 9394, 20 de dezembro de 1996.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Estimativas da população residente no Brasil e unidades da federação com data de referência em 1º de julho de 2020**. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=28674&t=resultados>>. Acesso em: 15 set. 2020.

MINISTÉRIO DO BRASIL. **COVID 19 no Brasil**. Disponível em: <https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html>. Acesso em: 28 set. 2020.

RAMALHO, E. E. et al. **Disseminação da Covid-19 em cidades e localidades rurais da Amazônia Central**. Preprint. 2020. Disponível em: <<https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/406/507>>. Acesso em: 12 set. 2020.

SANTOS, B. S. **A cruel pedagogia do vírus**. Coimbra, PT: Almedina, 2020.

Recebido: 07/04/2021

Publicado: 17/06/2021

Como Citar:

ALVES, Joelison Felipe. REIS, Deyse Almeida dos. Dificuldades de Docentes para levar os Saberes Escolares aos seus Alunos Durante a Pandemia da COVID-19. *Revista MultiAtual*. v. 2, n. 5, 17 de junho de 2021. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2021/06/dificuldades-de-docentes-para-levar-os.html>.